

Tratamiento de la región del Sahel en la Política de Seguridad Nacional española: riesgos, amenazas y líneas de actuación

Carlos REDONDO GIL

Antonio MARTÍNEZ DE BAÑOS Y MARTÍNEZ DE MORTÉN

La creciente inestabilidad global derivada de conflictos geopolíticos, crisis económicas, la influencia del cambio climático y movimientos migratorios forzados, revela la necesidad que tienen acutalmente los estados de dotarse de una planificación estratégica (1) para afrontar los diferentes riesgos y amenazas que acechan su seguridad.

El Sahel, en concreto, es identificado, actualmente, como una de las regiones más conflictivas en el panorama global, fundamentalmente por la incapacidad de los estados localizados en esta área (2) de imponer medidas que aseguren el control de su territorio y la gobernabilidad del mismo, lo que facilita la acción de grupos terroristas y organizaciones criminales, que utilizan la región como punto de despliegue a otras áreas, expandiendo su zona de actuación y, por tanto, los afectados por las consecuencias de sus actividades ilícitas (3).

Sobre esta premisa, cabe hacer una lectura sobre el tratamiento que la Estrategia de Seguridad Nacional, y las de carácter sectorial que de ella se derivan, realizan sobre la importancia que constituye para la seguridad nacional española la región del Sahel, los riesgos y amenazas que se derivan de su inestabilidad actual y las líneas de acción que se proponen para mitigarlos en cada uno de los ámbitos.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (ESN2021), vigente en la actualidad, identifica la región del Sahel como un escenario de “rivalidades entre distintas potencias extrarregionales”, hecho que, unido a la desestabilización causada por el terrorismo yihadista, a la ausencia de estados con la fortale-

Map Sources: ESRI, Natural Earth, UNGIS, University of Padua.

za institucional suficiente y la pobreza, la desigualdad y el crecimiento demográfico de esta área, agudiza la “inseguridad imperante varios países de la región” que se extiende a países costeros del África occidental y el norte de África.

Como consecuencia de ello, la ESN2021 plantea unas políticas basadas en el “nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo” para contribuir a la estabilidad en la región, apoyando las iniciativas de seguridad internacionales y regionales y las misiones civiles y militares de la Unión Europea. Con ellas, se pretenden afrontar dos grandes retos en el ámbito de la seguridad: la lucha contra el terrorismo yihadista, que se proyecta a España desde el Sahel (5), y la inmigración irregular, como zona de origen y tránsito de los movimientos migratorios. Además, propone “enfaticar la importancia

del flanco Sur, particularmente del Sahel” en la revisión estratégica de la OTAN (6).

En lo referente a las estrategias sectoriales (7), la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023 (ENT2023) es la que mayor relevancia les aporta a las consecuencias que los acontecimientos en esta región geográfica pueden generar sobre nuestra Seguridad Nacional. Así, establece como la “crisis multidimensional del Sahel afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares que pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos”, como se ha demostrado del elevado porcentaje de *foreign terrorist fighters*

Consejo de Seguridad Nacional – Palacio de la Zarzuela. 24 de abril de 2025 Fuente: Departamento de Seguridad Nacional (www.dsn.gov.es)

(FTFs), y terroristas detenidos en España con esta procedencia.

Por ello, la ENT2023 centra sus esfuerzos en la capacitación de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad locales para la contención del terrorismo y la mejora de los sistemas de control migratorio. Con esta línea de actuación (8), se busca debilitar los vínculos existentes entre el crimen organizado y el terrorismo que estarían provocando que las filiales africanas de DAESH y Al Qaeda accedan a recursos logísticos o formación. Así, la situación de seguridad en el Magreb continúa siendo uno de los factores que más incide en el nivel de amenaza terrorista en España y sobre nuestros intereses en dicha región.

En otro ámbito, la Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015 (ESEN2015) señala como, en lo referente al Sahel, “el cambio climático podría aumentar la inestabilidad de Estados frágiles”, motivando “la aparición de conflictos con consecuencias en el abastecimiento energético”. Como consecuencia de ello, la ESEN2015 plantea la necesidad estratégica de diversificar geográficamente la importación de productos energéticos para evitar una dependencia de países productores no estables.

Por último, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2024

(ENSM2024) reconoce como la cercanía con África “facilita determinadas amenazas a la Seguridad Nacional”, como el tráfico de estupefacientes o la inmigración irregular, priorizando como Espacio marítimo de interés el área de África Occidental y el Golfo de Guinea, siendo esta última también un área en el que “la piratería y el robo a mano armada siguen siendo una preocupante amenaza”. En contraposición a ello, la ENSM2024 propone como objetivo estratégico un incremento de la cooperación internacional con terceros países y con los organismos y agencias de la Unión Europea para contribuir a un océano más seguro.

La revisión de los instrumentos estratégicos elaborados por España en los ámbitos considerados como prioritarios para la Seguridad Nacional evidencia, en definitiva, la relevancia de la región, fundamentalmente por su inestabilidad derivada de diferentes factores, siendo el fundamental la falta gobernabilidad de los diferentes países de la región. España, con el objeto de paliar esta situación, contribuye mediante diferentes programas a dotar de una fortaleza institucional suficiente que, unido a un refuerzo de las capacidades de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, redunde en minimizar las amenazas para la

seguridad nacional española provenientes del Sahel.

REFERENCIAS

(1) En España, en concreto, esta necesidad adoleció de un desarrollo armónico y coordinado hasta 2013, fecha en la que se aprobó una Estrategia de Seguridad Nacional que definía, únicamente, el Sistema de Seguridad Nacional, sus principios y organización, quedando pendiente su regulación. La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, vino a salvar esta ausencia de corpus normativo, al regular los principios básicos, órganos superiores y autoridades y los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, el Sistema de Seguridad Nacional, el mecanismo de gestión de crisis y la contribución de recursos, públicos y privados, a la Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional se configuró, desde ese momento, como el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional, conteniendo un análisis del entorno estratégico, la concreción de los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, la definición de las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y la promoción de la optimización de los recursos existentes.

(2) La Estrategia Integrada de las NNUU para el Sahel (UNISS) delimita esta región a los territorios de los siguientes países: Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal.

(3) “El Sahel es la región más afectada a nivel global, representando más de la mitad de todas las muertes por terrorismo en 2024, y el 19 por ciento de los ataques a nivel mundial. Cinco de los diez países más afectados por el terrorismo están en la región del Sahel.” Institute for Economics and Peace. Global Terrorism Index. 2025

(4) Actualmente, España participa a través de Actividades de Seguridad Cooperativa de la Unión Europea, la misión EU SDI Golf of Guinea y el proyecto GAR SI – Sahel, liderado por la Guardia Civil.

(5) “The overall regional instability may provide additional destinations for foreign terrorist fighters (FTFs), paving the way for new external operations against the EU.” EUROPOL. Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2025.

(6) El Concepto Estratégico de la OTAN del 2022 incluye una referencia en este sentido, cuando reconoce en su apartado 11 que “Los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Próximo afectan directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros socios” y al comprometerse en su apartado 45 “...Trabajaremos con nuestros socios para abordar las amenazas y desafíos de seguridad compartidos en regiones de interés estratégico para la Alianza, entre ellas Oriente Próximo, África del Norte y el Sahel.” Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Concepto Estratégico. 2022.

(7) Actualmente, se han desarrollado las Estrategias Nacionales Sectoriales sobre Seguridad Aeroespacial, Crimen Organizado y Delincuencia Grave, Protección Civil, Seguridad Marítima, Terrorismo, Ciberseguridad y Seguridad Energética.

(8) La ENT2023 establece cuatro pilares de la acción concertada, siendo PROTEGER aquel en el que se establece la Línea Estratégica “Cooperación y coordinación europea e internacional” y, dentro de ésta, la línea de acción “Promover y desarrollar medidas de protección y colaboración en políticas de seguridad con terceros países”.